

GLOBAL MIGRATSIYA JARAYONLARI VA YUQORI MALAKALI ISHCHI KUCHI: BRM DOIRASIDA TAHLIL

Zulayxo Abduxalimovna Kadirova

*Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd), dotsent
“Iqtisodiyot va menejment” kafedrasi mudiri, TDSHU
E-mail: zulayxo_kadirova@tsuos.uz*

Sulxiya Saidmashrafvona Gaziyeva

*Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd),
“Iqtisodiyot va menejment” kafedrasi dotsent v.b. TDSHU
E-mail: sulxiya_gaziyeva@tsuos.uz*

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori malakali ishchi kuchi migratsiyasini keltirib chiqaruvchi omillar, uning asosiy sabablari hamda intellektual migratsiyaning turlari tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida zamonaviy yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasining asosiy drayverlari ochib berilib, mazkur jarayonning global iqtisodiyot va inson kapitali rivojlanishiga ta’siri baholanadi. Shuningdek, maqolada yuqori malakali migratsiyaning ijobiy va salbiy jihatlari Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), xususan, sifatli ta’lim (BRM 4), munosib ish va iqtisodiy o‘shish (BRM 8), innovatsiyalar va infratuzilma (BRM 9) hamda tengsizliklarni kamaytirish (BRM 10) bilan o‘zaro bog‘liqlikda ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida yuqori malakali ishchi kuchi migratsiyasini samarali boshqarish, “brain drain” jarayonini “brain circulation” modeliga o‘tkazish orqali BRMga erishishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: BRM, BRM 4 (sifatli ta’lim), BRM 8 (munosib ish va iqtisodiy o‘shish), BRM 9 (innovatsiya va infratuzilma), BRM 10 (tengsizliklarni kamaytirish) xalqaro migratsiya masalalari, jozibador mamlakatlar, intellektual migratsiya, yuqori malakalilar migratsiyasi, demografik omillar, IT mutaxassislar, xalqaro talabalar, AQSH, Yevropa mamlakatlari, aholi daromadlari.

ГЛОБАЛЬНЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ: АНАЛИЗ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «БРМ»

Зулайхо Абдухалимовна Кадирова

*Кандидат экономических наук (PhD), доцент
Заведующая кафедрой экономики и менеджмента ТГУВ
Электронная почта: zulayxo_kadirova@tsuos.uz*

Сулхия Саидмаишрафовна Газиева
*Кандидат экономических наук,
доцент (и. о.) кафедры экономики и менеджмента ТГУВ
Электронная почта: sulxiya_gaziyeva@tsuos.uz*

Аннотация. В данной статье проводится системный анализ факторов, определяющих миграцию высококвалифицированной рабочей силы, её основных причин, а также видов интеллектуальной миграции. В рамках исследования раскрываются ключевые драйверы современной миграции высококвалифицированных специалистов и оценивается её влияние на глобальную экономику и развитие человеческого капитала. Кроме того, в статье рассматриваются положительные и отрицательные аспекты миграции высококвалифицированных кадров во взаимосвязи с Целями устойчивого развития (ЦУР), в частности: качественное образование (ЦУР 4), достойная работа и экономический рост (ЦУР 8), индустрия, инновации и инфраструктура (ЦУР 9), а также сокращение неравенства (ЦУР 10). По результатам исследования разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на эффективное управление миграцией высококвалифицированной рабочей силы и трансформацию процесса «утечки мозгов» в модель «циркуляции мозгов», способствующую достижению ЦУР.

Ключевые слова: ЦУР, ЦУР 4 (качественное образование), ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост), ЦУР 9 (инновации и инфраструктура), ЦУР 10 (сокращение неравенства), международная миграция, принимающие страны, интеллектуальная миграция, миграция высококвалифицированных кадров, демографические факторы, IT-специалисты, иностранные студенты, США, страны Европы, доходы населения.

GLOBAL MIGRATION PROCESSES AND THE HIGHLY SKILLED WORKFORCE: ANALYSIS WITHIN THE BRM FRAMEWORK

Zulayxo Abduxalimovna Kadirova

*Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
Head of the Department of Economics and Management, TSUOS
E-mail: zulayxo_kadirova@tsuos.uz*

Sulxiya Saidmashrafovna Gazieva
*Doctor of Philosophy (PhD) in Economics,
Associate Professor (Acting) of the Department of Economics and
Management, TSUOS
E-mail: sulxiya_gaziyeva@tsuos.uz*

Abstract: *This article provides a systematic analysis of the factors driving the migration of highly skilled labor, its main causes, and the types of intellectual migration. The study identifies the key drivers of modern highly skilled migration and evaluates its impact on the global economy and human capital development. Furthermore, the article examines both the positive and negative aspects of highly skilled migration in relation to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly quality education (SDG 4), decent work and economic growth (SDG 8), industry, innovation and infrastructure (SDG 9), and reduced inequalities (SDG 10). The study develops scientifically grounded recommendations aimed at improving the management of highly skilled labor migration and transforming the “brain drain” process into a “brain circulation” model, thereby contributing to the achievement of the SDGs.*

Keywords: *SDGs, SDG 4 (quality education), SDG 8 (decent work and economic growth), SDG 9 (industry, innovation and infrastructure), SDG 10 (reduced inequalities), international migration, destination countries, intellectual migration, highly skilled migration, demographic factors, IT specialists, international students, USA, European countries, population income.*

KIRISH

2020-yil holatiga ko‘ra, 281 million kishi ya’ni aholining 3,6%i o‘z vatanidan tashqarida istiqomat qiladi. 2030-yilga kelib, o‘z mamlakatidan tashqarida yashaydigan aholining ulushi jami aholining 4%igacha etib, ushbu jarayonda yuqori malakali ishchilar mobilligi avvalgi yillardan ko‘ra faolroq bo‘lishi kutilmoqda. Buni iqtisodiy o‘shish, raqobatbardoshlik, innovatsion va texnologik taraqqiyotning muhim omili bo‘lgan iqtidorlilarni jalb qilish va ushlab turish yirik rivojlangan mamlakatlarning nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy jihatdan ham ustuvor

yo‘nalishlardan biri sifatida saqlanib qolayotgani bilan izohlash mumkin. Ishchi kuchi tanqisligi muammosini hal qilishning va aholi qarishining salbiy oqibatlarini yumshatishning optimal yo‘lini yuqori malakali kishilar mobilligini ta’minlash, deb bilgan mamlakatlar iqtidorli mutaxassislar uchun global raqobatga kirishmaslikni iqtisodiy taraqqiyotdan ortda qolish ehtimoli ekanligini allaqachon anglab etganlar.

ADABIYOTLAR SHARHI

Yuqori malakali ishchi kuchi migratsiyasi masalasi zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda muhim o‘rin egallaydi. Ushbu yo‘nalishda ko‘plab xalqaro tashkilotlar va olimlar tomonidan keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Jahon banki tomonidan chop etilgan “Global Talent Flows” tadqiqotida yuqori malakali migrantlar oqimi global iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida baholanadi hamda inson kapitalining xalqaro harakati iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o‘ynashi ta’kidlanadi [1,2].

Laurent Bossavie va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa yuqori malakali migratsiya Yevropa mamlakatlarida iqtisodiy integratsiya va mintaqaviy tafovutlarning shakllanishiga ta’sir qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida ko‘riladi [3].

Shuningdek, OECD hisobotlarida yuqori malakali ishchi kuchi migratsiyasi global mehnat bozoridagi nomutanosibliklarni bartaraf etishda muhim vosita sifatida qaraladi. Ayniqsa, aholi qarishi va ishchi kuchi tanqisligi sharoitida rivojlangan mamlakatlar uchun yuqori malakali migrantlarni jalb qilish strategik ahamiyat kasb etadi[4].

BCG hamda CBRE tahlillarida zamonaviy migratsiya jarayonlari “iqtidorlar uchun global raqobat” konsepsiyasi asosida izohlanadi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, yuqori malakali mutaxassislarning harakati iqtisodiy imkoniyatlar, hayot sifati, innovatsion muhit va mehnat bozori sharoitlari bilan belgilanadi [6].

Mahalliy olimlar, xususan Kadirova Z.A. va Gaziyeva S.S. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O‘zbekiston sharoitida mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish, raqamlashtirish va inson kapitalini rivojlantirish masalalari chuqur tahlil qilingan [9,10,11,12].

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda yuqori malakali migratsiyani Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan kompleks bog‘liq holda o‘rganish yetarli darajada yoritilmagan. Mazkur tadqiqot aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yuqori malakali ishchi kuchi migratsiyasining dinamikasi va uning Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan o‘zaro bog‘liqligini o‘rganishda kompleks yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida xalqaro tashkilotlar, xususan OECD, Jahon banki, BCG va CBRE ma’lumotlari asosida statistik tahlil amalga oshirildi hamda turli mamlakatlar kesimida yuqori malakali migrantlarni jalb qilish omillari taqqoslama tahlil orqali baholandi.

Shuningdek, migratsiya jarayoni iqtisodiy, ijtimoiy va demografik omillar tizimi sifatida ko‘rib chiqilib, uning global iqtisodiyot va inson kapitali rivojlanishiga ta’siri tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi. Tadqiqotda OECD Talent Attractiveness Index kabi ko‘rsatkichlardan foydalanilib, mamlakatlarning yuqori malakali ishchi kuchi uchun jozibadorligi aniqlandi [13]. Olingan natijalar umumlashtirilib, analitik va sintez usullari yordamida yuqori malakali migratsiyaning BRM 4, BRM 8, BRM 9 va BRM 10 maqsadlari bilan bog‘liqligi asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2010-yil holatiga ko‘ra, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti mamlakatlarida 28 million yuqori malakali migrantlar joylashgan bo‘lib, bu 1990-yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 130% ga ko‘pdir. Mazkur yuqori malakali migrantlarning 70%i Avstraliya, Kanada, AQSH va Buyuk Britaniyada, xususan ularning 11,4 million nafari, AQSHda istiqomat qilgan. Shu o‘rinda 1990-2010-yillar davomida yuqori malakali ayol migrantlarning ulushi 152%ga oshib, 5,7 million nafardan 14,4 million nafarga yetdi. 2019-yilga kelib esa, faqatgina YI mamlakatlaridagi oliy ma’lumotli migrantlar soni 13 million kishiga etdi. 2022-yil xolatiga ko‘ra, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) mamlakatlaridagi migrantlarning 82.5%ini oliy ma’lumotli kishilar tashkil qildilar.

Raqamlashtirish va yashil iqtisodiyotga transformatsiyalashuv hamda aholi qarishi sharoitida jahon mehnat bozorida yuzaga kelgan turli hil o‘zgarishlarni ish o‘rinlarining beqarorligi hamda kompaniyalar va ishchilarning potensial xarajatlarining o‘sishi bilan bog‘lash mumkin. Pandemiyadan keyingi tiklanish davrida rivojlangan mamlakatlarda ishchi kuchi va ko‘nikmalarga bo‘lgan talabning haddan ortiq ortib borishi “iqtidorlarni” ko‘paytirish va ularni ushlab qolish zaruratini oshirdi.

1-rasm. IHTT mamlakatlarida ish bilan bandlar tarkibida oliy ma’lumotli migrantlarning ulushi, 2022-y.

Manba: Employment rates by place of birth and educational attainment. OECD data explorer.

Aksariyat yuqori malakali migrantlarni jalb qiluvchi IHTT mamlakatlarida pandemiyaga qadar ishchi kuchi tanqisligi 55%ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2022-yildagi tiklanish davrida bu ko‘rsatkich 75%ga yetdi. Bugungi kunga kelib, yuqori malakali kadrga bo‘lgan talabning uning taklifiga nisbatan AQSHda 2,74 million kishiga, Germaniyada esa, 545 ming kishiga ortiq bo‘lishi buning yaqqol namunasidir. 30 dan ortiq mamlakatlarni tahlil qilgan BGC tadqiqotlari “iqtidorlar” tanqisligi iqtisodiyotlar uchun yiliga o‘rtacha 1 trillion dollarni tashqil qilmoqda. Boshqa tomondan esa, 800 millionga yaqin dunyo bo‘ylab professionallar xorijda ishlash imkoniyatlarini izlamoqdalar. Xususan, pandemiyadan keyingi tiklanish davrida yuqori malakali kadrlarning ungacha bo‘lgan davrga nisbatan xorijga ko‘chish istagi ortgan. Xususan, dunyo bo‘ylab yuqori malakalilarning 9,5%i xorijda ishlashni rejalashtirayotgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich Tinch okeani mintaqasida 7%ni, Janubiy

Amerikada 9,1%ni, Shimoliy Amerikada 8,3%ni, Yevropada 9,5%ni va Osiyo mintaqasida 10,5%ni tashkil qilgan.

2-rasm. Pre va Post-covid sharoitida ko‘chishni rejalashtirgan YMM ulushi

Manba: CBRE Labor and Location, Q4 2023.

CBRE tahlillari zamonaviy yuqori malakali mutaxassislar migratsiyasini quyidagi asosiy drayverlar bilan izohlaydi.

1. *Iqtisodiy, biznes va hayot tarzi imkoniyatlari.* Bu borada ishchilar, xususan yoshlar yuqori qiymatli mehnat bozorlari hamda yaxshiroq karera va yaxshi ish haqi uchun kengayish imkoniyati bo‘lgan shaharlarni izlamoqdalar. Turmush tarzi va ijtimoiy- madaniy omillarning ham roli tobora oshib bormoqda.

2. *Iqtidor va ko‘nikmalar uchun global raqobatbardoshlik.* Yirik shaxarlarlarda etakchi universitetlar, yuqori texnologik sanoat va tadqiqot markazlarining to‘planishi ko‘nikmalarga bo‘lgan global raqobatbardoshlikni oshirmoqda.

3. *Mehnat bozori sharoitlari.* Yuqori daromad, qulay va moslashuvchan ish soatlari, yashash va ishlash qulayliklar kabi mehnat bozorining jozibador sharoitlari mobillikka asos yaratmoqda.

4. *Demografik omillar.* Demografik o‘zgarishlarning migratsiyaga ta’sir ko‘rsatishi katta miqdorda yosh aholiga hamda “erta demografik dividendga” ega bo‘lgan Hindiston va Afrika kabi mamlakatlardan malakali va oliy ma’lumotli kishilarning emigratsiyasining davom etishiga turtki bermoqda.

Yuqori malakali mutaxassislarining zamonaviy migratsiyasi dunyo bo‘ylab o‘ziga xos xususiyatlar asosida rivojlanmoqda. Xususan, AQSH va Kanada asosan Xitoy, Xindiston va Filippindan, Avstraliya esa, yuqoridagi mamlakatlar bilan birga Yangi Zelandiyadan, Buyuk Britaniya bo‘lsa, Hindiston hamda Polsha, Ruminiya va Irlandiya kabi kontinental Evropa mamlakatlaridan, Shvetsariya Evropaning boshqa rivojlanayotgan mamlakatlaridan, Singapur Malayziya, Xitoy va Xindistondan yuqori malakalilarni jalb qilmoqda. Yuqori malakalilarni katta qismini qabul qilayotgan Shimoliy Amerika va Evropa kabi mamlakatlar “post demografik dividend”, Xitoy, Xindiston va Filippin kabi o‘z emigrantlari hisobiga katta xorijiy pul o‘tkazmalariga ega bo‘lgan mamlakatlar esa “Erta demografik dividend” mamlakatlarni namoyon etmoqdalar [14].

2023-yilga kelib, IHTTning iqtidorlilar uchun jozibadorligi ko‘rsatkichi (The OECD Indicators of Talent Attractiveness)ga ko‘ra, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Shvetsariya, Avstraliya va Norvegiya yuqori malakali mutaxassislar, SHvetsiya, Shvetsariya, Kanada, Norvegiya va Yangi Zelandiya tadbirkorlar, AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Norvegiya, Avstraliya va Norvegiya esa, xalqaro talabalar uchun jozibador mamlakatlar bo‘lib qolmoqda. The OECD Indicators of Talent Attractiveness IHTT mamlakatlarining 3 ta kategoriyadagi iqtidorli migrantlar, ya’ni yuqori malakali mutaxassislar, tadbirkorlar va xalqaro talabalarni jalb qilish va ularni ushlab turish qobiliyati bo‘yicha kuchli va kuchsiz tomonlarini ko‘p tomonlama namoyon etuvchi ilk kompleks instrument hisoblanadi. Mazkur ko‘rsatkich imkoniyatlar sifati, daromad va soliqlar, bo‘lajak istiqbollari, oilaviy sharoit, ko‘nikmalar muhiti, inklyuzivlik va hayot sifati kabi 7 ta jihatni qamrab olgan. Shuningdek, mazkur ko‘rsatkich zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lgan potensial migrantlarning viza yoki mamlakatda yashash ruxsatnomasini olish qiyinchiligini ham hisobga oladi [15].

Xususan, mazkur indeksning “Imkoniyatlar sifati” mezonida retsipient mamlakatdagi mehnat bozoridagi holat, undagi bandlik darajasi, ish topish imkoniyati va karera istiqbollari hamda ma’lum bir ko‘nikmalarga ega bo‘lgan kishilar uchun vizaga ega bo‘lish va rezidentlikka nomzod bo‘lish kabi sharoitlar hisobga olinadi. YMMlar uchun bunday imkoniyatlar eshigi Vengriya, Slovakiya, Lyuksemburg, Chexiya va Latviyada keng ochilgan bo‘lib, aksincha IHTT mamlakatlari ichida bunday mezon bo‘yicha Yaponiya, Gollandiya, Italiya, Koreya, Ispaniya kabi retsipient mamlakatlarda imkoniyat kam.

3-rasm. IHTT mamlakatlarning “imkoniyatlar sifati” kategoriyasi bo‘yicha YUMMLar uchun jozibadorligi

“Daromadlar va soliqlar” mezonini bo‘yicha esa, yirik retsipient bo‘lgan Shvetsariya, AQSH, Daniya, Koreya va Avstraliya hamda ham retsipient, ham donor mamlakat bo‘lgan Chili va Meksika kabi mamlakatlar daromadlarning taqsimlanishi va soliq siyosati borasida YUMMLar uchun jozibador mamlakat bo‘lib, Fransiya, Isroil va Belgiya kabi mamlakatlarda esa, bu sohadagi noqulayliklari ko‘p bo‘lgan mamlakatlar hisoblanadi. Mazkur mezonni aniqlashda retsipient mamlakatdagi yalpi va sof daromad, ish haqining o‘sishi va iqtisodiy barqarorlik hisobiga daromadlarning ortishi, to‘lov qobiliyati va iste‘mol tovarlari indeksi, daromadlarning taqsimlanishi, aholi daromadlari va soliqlari, soliq tizimining shaffofligi kabi xususiyatlar hisobga olinadi [16].

4-rasm. IHTT mamlakatlarining “daromadlar va soliqlar” kategoriyasi bo‘yicha YMMLar uchun jozibadorligi

Uzoq muddatli professional o‘shish va yuqori malakali migrantlarning xavfsizligini ta’minlanishini ko‘rsatuvchii “Kelajak istiqbollari” mezonida retsipient mamlakatdagi umumiy iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari va prognozlar, uzoq muddatli bandlik tendensiyalari, innovatsiyalar va texnologik taraqqiyot, ta’lim va ko‘nikmalarning rivojlanganligi, turmush darajasi va ijtimoiy barqarorlik kabi xususiyatlar hisobga olinadi. Bu borada Portugaliya, Kanada, Irlandiya, Litva, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Yaponiya, AQSH va ba’zi G‘arbiy Evropa mamlakatlarida imkoniyatlar ancha keng. Polsha, Isroil, Daniya, Kolumbiya va Turkiya kabi mamlakatlar iqtidorli migrantlar uchun kelajakdagi barqarorlik imkoniyatlari kam bo‘lgan mamlakatlar hisoblanadi.

5-rasm. IHTT mamlakatlarining “Kelajak istiqbollari” kategoriyasi bo‘yicha YMMLar uchun jozibadorligi

Yuqori malakali migrantlar uchun jozibador xususiyatlardan biri bu – ularning oila a‘zolari bilan ko‘chib o‘tish imkoniyatlari xisoblanadi. Bu borada malakali migrantlar uchun Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Finlyandiya, Avstriya, Gollandiya, Chexiya, Fransiya kabi Evropa mamlakatlarida imkoniyatlar keng bo‘lib, bu mezon bo‘yicha AQSH 38 ta mamlakat ichida jozibadorlik bo‘yicha 16-o‘rinda turadi. Retsipient mamlakatlarning oilalarni qo‘llab-quvvatlash tizimi, xususan, bola parvarishi ta’tili, bolalarni ta’lim olish imkoniyatlari va uning sifati, tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati, ish va shaxsiy hayot o‘rtasidagi balansning

ta’minlanganligi, masofadan turib ishlash va moslashuvchan ish grafigi, mamlakatdagi jinoyatlarning kamligi kabi omillar intellektual migrantlar oila a’zolari uchun jozibador hisoblanadi. Kosta Rika, Yaponiya, Meksika va Kolumbiya kabi mamlakatlar oilaviy ko’chib o’tish uchun noqulay bo’lgan mamlakatlar qatoriga kiradi.

1-jadval. IHTTning iqtidorlilar uchun jozibadorligi ko’rsatkichlarining mamlakatlar kesimidagi tahlili

Kategoriya	Jozibador mamlakatlar
Imkoniyatlar sifati	Vengriya, Slovakiya, Lyukseburg, Chexiya, Latviya, Litva, AQSH
Daromadalar va soliqlar	Shvetsariya, AQSH, Daniya, Koreya, Avtraliya, Chili, Meksika
Kelajak istiqbollari	Portugaliya, Kanada, Irlandiya, Litva, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Yaponiya, AQSH
Oilaviy sharoit	Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Finlyandiya, Avstriya, Gollandiya, Chexiya, Fransiya
Ko’nikmalar sharoiti	Koreya, Yaponiya, AQSH, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Germaniya
Inklyuzivlik	Lyuksemburg, Shvetsariya, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Shvetsiya, Kanada
Turmush darajasi	Norvegiya, Shvetsariya, Avstraliya, Islandiya, Gollandiya, Shvetsiya, AQSH

AQSH hamda Osiyo mamlakatlari hisoblanmish Koreya va Yaponiya yuqori malakali migrantlarning yangi ko’nikmalarga ega bo’lishlari va mavjudlaridan samarali foydalana olishlari, uzluksiz ta’lim olish imkoniyati bo’yicha yetakchi jozibador mamlakatlar hisoblanadi. Bunday imkoniyatlar Germaniya va ba’zi Sharqiy Yevropa mamlakatlarida ham yaxshi yaratilgan. Yevropa mamlakatlari ichida Polsha, Italiya va Turkiyada ko’nikmalarni rivojlantirish va undan foydalanish imkoniyatlari ancha kam.

Inklyuziv va qonun ustuvorligi yuqori bo’lgan, ijtimoiy integratsiya imkoniyatlari yaratilgan, tibbiy xizmatdan foydalanish hamda diplomlarning tan olinish tizimining ishga tushirilganligi malakali migrantlarga mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida to’liq ishtirok etish imkoniyatini beradi. Intellektual migrantlar bunday imkoniyatlarga Lyuksemburg, Shvetsariya, Yangi, Zelandiya, Avstraliya, Kanada, AQSH kabi mamlakatlarda ega bo’lishlari osonroq. Isroil, Slovakiya, Turkiya, Gretsiya kabi mamlakatlar esa, bu borada jozibador xususiyatga ega emas.

Retsipient mamlakatdagi turmush darajasini ifodaluvchi omillar bo‘lmish sog‘liqni saqlash xizmatlarining sifati va undan foydalanish imkoniyatlari, ruhiy salomatlik, migrantlarning xavfsizligi, atrof-muhit tozaligi, uy-joyga ega bo‘lish imkoniyati, ijtimoiy va madaniya muhit kabi jihatlar yuqori potensialga ega migrantlarning farovonligi, qulay turmush kechirishi va hayotdan bahra olib yashashlarida hal qiluvchi sabab hisoblanadi. “Sifatli turmush” imkoniyatlarini taklif qila oladigan mamlakatlar qatoriga Yevropaning Norvegiya, Shvetsiya, Islandiya, Gollandiya kabi mamlakatlarini hamda Avtraliya, AQSH va Kanadani kiritish mumkin.

6-rasm. IHTT mamlakatlarning YMMlar uchun jozibadorligi (jozibadorlik indeksi 0-1 masshtabda)¹

Jami 7 ta mezonni umumlashtirgan holda, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Shvetsariya, Avstraliya, Norvegiya, Lyuksemburg, Buyuk Britaniya, Gollandiya, AQSH va Kanadani yuqori malakali migrantlar uchun jozibadorlik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan mamlakatlar deb hisoblash mumkin.

2060-yilga kelib, IHTT mamlakatlarida 20-64 yoshdagi aholi ulushining 2021-yildagi 58%dan 53%ga tushishi mehnat bozoriga kirib keladigan yuqori malakali migrantlarning sonini qisqarishiga hamda texnologik o‘zgarishlar va globallasuv jarayonlari sharoitida ko‘nikmalar borasida yuzaga keladigan bo‘shliqlar va aholi qarishi fonida kadrlarning chiqib ketishiga olib keladi. Boshqa tomondan, Yevrobarometr ko‘rsatkichlariga ko‘ra, mikrokorxonalarining 53%i, kichik korxonalarining 65%i hamda o‘rta biznes korxonalarining 68%i yuqori malakali mutaxassislar taqchilligiga uchrashda davom etishi keyingi yillarda xam

¹ Attracting global talent// <https://www.oecd.org/en/topics/migration-policies-returns-and-attracting-talent.html>

mazkur mamlakatlarda intellektual migrantlarga bo‘lgan talabning yuqori darajada saqlanib qolishini izohlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yuqori malakali ishchi kuchi migratsiyasi zamonaviy global iqtisodiyotning ajralmas qismi bo‘lib, u inson kapitali, innovatsiyalar va iqtisodiy o‘shishga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Mazkur jarayon bir tomondan rivojlangan mamlakatlarda “brain gain” orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirsa, ikkinchi tomondan rivojlanayotgan mamlakatlarda “brain drain” muammosini yuzaga keltirib, kadrlar salohiyatining kamayishiga olib keladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yuqori malakali migratsiya jarayonlari iqtisodiy imkoniyatlar, mehnat bozori sharoitlari, ta’lim sifati va demografik omillar bilan chambarchas bog‘liq. Shu bilan birga, mazkur jarayon Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), xususan, sifatli ta’lim (BRM 4), munosib ish va iqtisodiy o‘shish (BRM 8), innovatsiyalar va infratuzilma (BRM 9) hamda tengsizliklarni kamaytirish (BRM 10) bilan uzviy aloqada ekanligi aniqlandi. Zamonaviy sharoitda yuqori malakali ishchi kuchi migratsiyasini to‘liq cheklash emas, balki uni samarali boshqarish va “brain drain” jarayonini “brain circulation” modeliga aylantirish barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Inson kapitalini rivojlantirish siyosatini kuchaytirish. Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab-quvvatlash orqali yuqori malakali mutaxassislar sonini oshirish zarur.

2. “Brain drain”ni “brain circulation”ga aylantirish. Xorijda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar bilan aloqalarni mustahkamlash, ularni mamlakatga qaytarish yoki masofadan turib hamkorlik qilish mexanizmlarini rivojlantirish lozim.

3. Raqobatbardosh mehnat bozori yaratish. Yuqori daromadli ish o‘rinlarini ko‘paytirish, innovatsion sektorlarni rivojlantirish hamda ish sharoitlarini yaxshilash orqali iqtidorli kadrlarni mamlakatda ushlab qolish zarur.

4. Migratsiya siyosatini takomillashtirish. Yuqori malakali migrantlar oqimini tartibga soluvchi aniq strategiyalar ishlab chiqish, viza va rezidentlik tizimini soddalashtirish hamda xalqaro mehnat mobilitetini qo‘llab-quvvatlash muhim.

5. BRM bilan integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish. Migratsiya siyosatini BRM 4, 8, 9 va 10 maqsadlari bilan uyg‘unlashtirish orqali inson kapitali rivoji, iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy tenglikni ta’minlash mumkin.

6. Innovatsion va IT sektorni rivojlantirish. Yuqori malakali mutaxassislar, ayniqsa IT sohasidagi kadrlar uchun qulay ekotizim yaratish orqali “talent hub” sifatida mamlakat jozibadorligini oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Global talent migration: The “new mobility” paradigm, CBRE insights. February 2024. // <https://sprcdn-assets.sprinklr.com/2299/1653f47f-72ba-4bc7-8c04-d34eee5a9ad1-2513204508.pdf>. P.2.
2. Sari Pekkala Kerr, William Kerr, Çağlar Ozden, Christopher Parsons. Global Talent Flows. Policy Research Working Paper 7852. World Bank Group 2016. P.4//<https://documents1.worldbank.org/curated/en/793861475694096298/pdf/WPS7852.pdf>
3. Laurent Bossavie, Daniel Garrote-Sánchez, Mattia Makovec, and Çağlar Özden. International development in focus. Skilled Migration: A Sign of Europe’s Divide or Integration? The World Bank Group 2022. P.14.// <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099550107182219118/pdf/IDU00f035be3001db04ff609eef0970f48bd2900.pdf>
4. Retaining Talent at All Ages. Ageing and Employment Policies. OECD Publishing. Paris. OECD (2023). P.12.
5. J.Baier and others. Dream Destinations and Mobility Trends. Decoding Global Talent 2024. P.2,6. // <https://web-assets.bcg.com/61/23/006267594700b68f17396371649a/bcg-decoding-global-talent-2024.pdf>
6. CBRE Labor and Location, Q4 2023.
7. Attracting global talent // <https://www.oecd.org/en/topics/migration-policies-returns-and-attracting-talent.html>
8. A.Desku. Eurobarometer Survey Unveils Widespread Skill Shortages in Enterprises Across EU // <https://schengen.news/eurobarometer-survey-unveils-widespread-skill-shortages-in-enterprises-across-eu/>
9. B.Islamov, Z.Kadirova, S.Gaziyeva. Digitization measures in the regulation of labor migration processes in Uzbekistan // ACM, New York, NY, USA, 328-337 pp.
10. Z.Kadirova. Globallashuv sharoitida O‘zbekistonning xalqaro mehnat bozoriga integratsiyalashuvi. Toshkent 2016.

11. Z.Kadirova, S.Gaziyeva. Regulation of labor migration processes in Uzbekistan // Journal of Marketing, Business and Management Vol. 1, ISSUE 10, January 2023. 41-48 pp.
12. Z.Kadirova, S.Gaziyeva. International labor migration processes in the context of digitalization // Journal of marketing, business and management ISSN (E): 2181-3000 Vol. 1 ISSUE 1 March 2022. 76-84 pp.
13. Nawaz I. et al. Features of Attracting Highly Skilled Migrants: a Comparative Analysis of the United States and the United Kingdom // ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. – 2025. – T. 1. – С. 399-410.
14. Islamov B., Kadirova Z., Gazieva S. Examining the Impact of Intellectual Migration Dynamics Digitalization on Economic Well Being // Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2024. – С. 1085-1092.
15. Kadirova Z., Gaziyeva S. Xorijiy Mamlakatlarda Oilaviy Migratsiya Masalalari // Green Economy and Development. – T. 2. – №. 8. – С. 668603.
16. Кадирова З. А., Газиева С. С. Интеллектуал миграция ва унинг хусусиятлари // XXI asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования). – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-23.